

SUGESTÕES PARA A EXPERIMENTAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS NO HOMEM SÃO

Suggestions for the Proving of Drugs on the Health.
Relatório do comitê criado com esta finalidade pela
União Americana de Experimentadores,
Filadélfia, 1853.

ARTIGO I

Introdução

Seção 1 Como nosso objetivo é estabelecer os efeitos dos medicamentos ou substâncias que podem vir a ser usadas como medicamentos sobre os indivíduos sãos, é necessário que muitas experimentações sejam feitas no maior número possível de indivíduos, de todas as idades, em ambos os sexos, com diferentes constituições, disposições, temperamentos, hábitos, costumes e peculiaridades quanto à habitação, vestimenta, alimentação e etc., realizadas em diferentes climas, sob a influência das diversas estações e mudanças climáticas.

Seção 2 Como os resultados dependem necessariamente de duas causas ou condições, quais sejam, a substância produtora do efeito, e o organismo receptor, sendo este segundo aquele que sofre os efeitos e tem suas funções modificadas, devemos procurar garantir em nossos experimentos a maior unidade ou identidade que for possível na substância a ser experimentada, e a maior variedade e diversidade nos organismos a serem submetidos à sua influência.

Seção 3 Como necessitamos de constituições e disposições diversas, não devemos insistir em que os experimentadores tenham uma saúde perfeita, desde que se mostrem capazes de

PALAVRAS-CHAVE
Patogenesia

TRADUÇÃO
Ademar Fonseca

observar e distinguir seus sintomas habituais, usuais e freqüentes daqueles que, sendo incomuns e estranhos para eles, possam ser considerados como novos.

Seção 4 Desta forma, qualquer indivíduo que esteja em um estado razoável de saúde está habilitado a experimentar; seu sucesso depende da sensibilidade que tenha à substância, e de sua capacidade para observar os efeitos provocados sobre seu organismo, distinguindo-os de seus sintomas anteriores à experimentação.

Seção 5 Como há poucas pessoas acostumadas a este tipo de observação minuciosa que requer atenção a qualquer modificação nas sensações, ou alteração nas funções, e como é necessário que se tenha uma boa memória para distinguir o novo do antigo, o estranho do freqüente, seria melhor que o candidato começasse fazendo anotações de todas as alterações que ocorrem em seu organismo durante uma ou duas semanas, antes de iniciar a experimentação de qualquer remédio.

Seção 6 Como o ambiente exerce uma influência contínua sobre os experimentadores, podendo, com isto, modificar os sintomas, é importante que todos continuem vivendo da forma mais normal e corriqueira possível, evitando mudanças súbitas antes ou durante a experimentação. Se, entretanto, alguma modificação for inevitável, será necessária uma habilidade de observação ainda maior para distinguir os sintomas reais daqueles induzidos por estas mudanças.

Seção 7 A auto-observação é uma arte a ser desenvolvida. Se um experimentador não tiver o hábito de se auto-observar, ele deverá aprender a fazê-lo. E o melhor método é participar de uma experimentação, quantas vezes forem necessárias, até que o hábito se desenvolva. Nas artes, a habilidade se desenvolve pela prática.

Todas as ciências fundadas na observação da natureza abrem os olhos de seus estudiosos e os habilitam a ver coisas que os outros não podem enxergar. Um botânico, ao passar por uma floresta ou por um campo, sem qualquer esforço dos olhos ou da mente, será capaz de notar uma planta rara, estranha ou nunca antes vista, que passaria despercebida por outras pessoas, ainda que a mesma imagem se forme na retina de seus olhos.

Seção 8 A habilidade para auto-observar-se, que nada mais é do que a facilidade para distinguir os menores detalhes de todos os fenômenos, objetivos ou subjetivos, que estejam impressionando os sentidos, capacita o observador a fazer ligação entre causa e efeito, cada dia com maior exatidão.

A habilidade para experimentar também desenvolve a capacidade para consultar pacientes, fundamental para o sucesso do médico na prática diária. Além disso, dá ao homeopata a chave para a compreensão da matéria médica, porque se experimentamos um medicamento passamos a conhecer algo realmente *verdadeiro* desta substância e, com grande interesse, comparamos com aquilo que outros puderam observar, ressaltando o que é semelhante e o que é diferente aos nossos olhos; desta forma, conseguimos formar uma imagem mais duradoura em nossa memória. Quando dominamos um medicamento, conhecendo seus principais sintomas, temos maior facilidade para aprender outros. Cada um deles, quando comparado àqueles que lhe são semelhantes, com outros que são seus antídotos, etc., permite a formação de núcleos e, muito em breve, toda aquela aparentemente incompreensível massa de sintomas da matéria médica torna-se algo semelhante a uma cidade, com suas construções e ruas, onde nos encontramos e podemos nos orientar como se estivéssemos caminhando em nossa própria casa.

ARTIGO II

A Droga (a substância a ser testada)

Seção 1 A pureza da substância a ser experimentada é algo muito importante, e devemos nos cercar de todos os cuidados, sem poupar trabalho ou despesas, para que seja obtida em perfeito estado. Não é uma tarefa difícil, uma vez que necessitamos de quantidades relativamente pequenas.

Seção 2 Todo experimentador deve mencionar a fonte da qual obteve a preparação que está testando, ou declarar a autoridade responsável.

Seção 3 Todas as drogas recém introduzidas, e todas aquelas oriundas de países vários, encontradas sob diversas denominações nas lojas, ou seja, *Kino*, *Dolichos*, *Sarsaparilla*, etc., devem ser depositadas em coleções e preservadas para exames futuros.

Seção 4 Se substâncias impuras ou preparadas de forma imperfeita tiverem sido experimentadas, devemos repetir o experimento tão logo tenhamos obtido amostras melhores ou com maior grau de pureza; como cada experimentador deve fazer referência à autoridade responsável, e como junto a cada sintoma é mencionado o experimentador que o observou, em pouco tempo poderemos concluir sobre o grau de influência dessas impurezas ou imperfeições.

Seção 5 Devemos insistir quanto à necessidade de que todas as substâncias quimicamente preparadas tenham determinação científica, e sejam tão puras quanto possível; assim, o modo de preparo deve ser descrito em detalhes, segundo o exemplo de *Hahnemann*.

As descobertas no ramo da química estão se sucedendo tão rapidamente que não podemos antecipar as objeções que podem ser feitas a este ou aquele modo de preparo, mesmo para os itens mais comuns.

Seção 6 As drogas comercializadas raramente são encontradas em seu estado puro, sendo necessário um exame cuidadoso para descobrir a adulteração e distinguir espécimes superiores dos inferiores.

Devemos ser muito cautelosos e não confiar nas garantias que nos são oferecidas por aqueles que têm motivações mercenárias. Drogas raras ou obsoletas freqüentemente estão estragadas, e algumas vezes são até mesmo substituídas por outras nas lojas, de acordo com os caprichos do farmacêutico. Artigos usados em grande quantidade, tais como aloés e sarsaparilla, são encontradas em todas as lojas nas suas piores variedades. Nenhum único espécime da genuína *Aloe* das Índias Orientais foi encontrada na Filadélfia ou em Nova Iorque, exceto na coleção de uma faculdade. A verdadeira *Sarsaparilla* do Haiti não foi encontrada em lugar algum. O melhor é colecionar exemplares de todas as lojas por vários anos, comparar livros, e consultar os amigos mais experientes.

Seção 7 Aos nossos membros no exterior devemos solicitar que nos enviem com urgência, não apenas os novos elementos que pretendam introduzir, mas também as drogas comuns obtidas em sua terra natal.

Seção 8 As plantas devem, quando possível, ser colhidas pelos próprios médicos, auxiliados por botânicos experientes, sempre nas melhores condições, na estação apropriada, e (algo a que nossos antecessores prestavam mais atenção) no período certo do dia. Com o propósito de fazer consultas posteriores a outras pessoas com relação à nomenclatura correta, exemplares destas plantas devem ser preservados e depositados na coleção acima mencionada.

Grandes erros têm sido cometidos, particularmente na utilização da nomenclatura científica botânica. Tais erros são cometidos quando pesquisamos em livros a partir de seus nomes populares, por exemplo, denominando a *Chamomilla* de *Anthemis Cotula* ao invés de *Matricaria Chamomilla*; ou a erva-moura de *Solanum Nigrum*, no lugar de *Atropa Belladonna*.

Seção 9 Os mesmos cuidados devemos tomar com as substâncias do reino animal. Particularmente insetos não são fáceis de identificar, como pode parecer a alguns. Neste particular, devemos insistir que estes animais sejam mantidos em conhaque. Se partes de animais maiores forem submetidas à experimentação, uma amostra deve ser preservada para futuras investigações.

Seção 10 Tudo aquilo que for de origem incerta, impuro ou mesclado, deve ser rejeitado, mesmo que tenham sido observadas curas com sua utilização; a idéia de experimentar e dinamizar medicamentos charlatanescos, ou panacéias secretas, deve ser tratada com o maior desdém. Não há nada mais desprezível em nossa profissão do que a pretensão de ter segredos, ou a união, de qualquer forma, com esses impostores comerciantes de panacéias que prosperam a partir dos sofrimentos e das superstições dos ignorantes.

ARTIGO III

Doses

Seção 1 Como o objetivo do experimentador é ser afetado pela substância sem ser envenenado e sem ter sua saúde colocada em risco, o melhor método é o de administrar *uma única dose*, desde que esta seja suficiente para produzir o efeito desejado. Com este tipo de experimentação conseguimos observar séries distintas de sintomas, formando um ou mais grupos, que mostram, assim como o reflexo de raios de luz sobre múltiplos objetos, a ação da droga sobre todos os órgãos e sistemas orgânicos do organismo humano – o mesmo efeito em essência, mas modificado de acordo com a peculiaridade de cada órgão.

Os sintomas observados como efeito de uma dose única revelam de forma clara a ordem e curso da ação da substância no organismo. Há uma grande diferença de opiniões quanto as assim chamadas ação primária e secundária, consideradas como ações direta e indireta do organismo; os fatos decisivos para a explicação destes fenômenos somente serão obtidos por experimentações assim conduzidas.

Seção 2 Como não podemos saber de antemão como os indivíduos serão afetados por certas drogas; como há uma grande diferença nas constituições e suscetibilidades dos homens, alguns muito mais, outros muito menos sensíveis às substâncias; como para cada indivíduo há uma propensão distinta a ser afetado por determinadas drogas, algumas atuando com grande energia, enquanto outras

provocando pouco ou nenhum efeito; e, finalmente, como há uma grande diferença entre as drogas e sua capacidade de interagir com o organismo humano, a dose ideal a ser usada para produzir sintomas deve ser descoberta para cada experimentador, em cada experimentação de que participar.

Seção 3 Os experimentadores mais experientes podem rapidamente perceber por analogia qual a dose ideal. Na maioria dos casos é melhor fazer uma experimentação preliminar, uma sondagem, para que possamos nos certificar sobre o quanto uma determinada substância é capaz de influenciar seus organismos. Os experimentadores menos experientes devem fazer as experimentações utilizando uma série de doses, em ordem crescente ou decrescente em quantidade ou qualidade, até encontrar-se a ideal. A maioria das experimentações que formam nossa matéria médica foi feita com doses repetidas tomadas até que os sintomas satisfizessem os experimentadores.

Seção 4 A questão “com qual dose devo começar?” pode ser respondida com facilidade. Em primeiro lugar a dose escolhida depende da suscetibilidade do experimentador. Todos já estiveram sob a influência de alguma substância e sabem o quanto são capazes de suportar; todos sabem, ou deveriam saber, como certos tipos de drogas, alcalóides, metais, ácidos, narcóticos, plantas ácidas, vapores e odores, o afetam particularmente; então, se conhecemos a natureza da droga que vamos experimentar, podemos julgar qual a melhor potência para iniciar o experimento.

Seção 5 Por outro lado, também temos de considerar a natureza da substância. As substâncias químicas podem ser experimentadas isoladamente – os chamados elementos – ou em combinações. Como a maioria dos elementos já foi experimentada, sabemos por experiência ou por analogia quais doses com maior probabilidade provocarão sintomas.

As combinações como óxidos, ácidos e sais, formadas a partir destes elementos, também são suficientemente bem conhecidas para que possamos formar uma opinião em praticamente todos as novas experimentações.

Seção 6 Como o efeito de todas as drogas depende total e completamente de sua afinidade pelas substâncias que formam o organismo vivo, a regra geral é quanto maior for a afinidade, menor deve ser a dose; e como existe a regra química, *corpora non agunt nisi fluida*, podemos acrescentar, quanto maior a solubilidade, menor a quantidade a ser administrada, sem esquecer que a dita solubilidade, na maioria dos casos, não é bem conhecida.

Seção 7 Como muitas substâncias, particularmente em seu estado natural, são aparentemente inertes, e poderiam ser tomadas em quantidades suficientes para causar distúrbios mecânicos no estômago e nos intestinos sem produzir alterações fisiológicas, tais substâncias devem ser levadas a um estado de liberdade atômica¹, no qual produzirão os resultados esperados.

Seção 8 Um grande número de substâncias químicas aparentemente inertes e insolúveis, particularmente os metais, pode ser transformado, por meio da precipitação química ou do galvanismo, em um pó fino. Este método deve ser o preferido em todos os casos nos quais seja possível a sua utilização, e apenas este tipo de preparação deve ser usado tanto para as experimentações no homem são, quanto para a cura dos doentes, já que é melhor que todos os demais. (*Staph, Segin, Buchner, Meyerhoffer*)

Seção 9 Todas as demais substâncias insolúveis devem ser tratadas mecanicamente por trituração, até que alcancemos o maior grau de fineza possível de ser atingido com este método.

Seção 10 As partículas minúsculas da maioria das substâncias, quando transformadas neste pó fino, apresentam uma grande atração mútua e tendem a se aderir, especialmente quando em contato com a saliva, com o muco, ou com qualquer outro fluido mais ou menos tenaz do organismo, o que as priva de sua liberdade de ação; sendo assim, todas essas preparações na forma de pós devem ser trituradas com alguma outra substância. Esta deve ser suficientemente dura para auxiliar em sua posterior divisão mecânica. Além disso ela não pode se modificar sob a influência da atmosfera. E, finalmente, não pode produzir sobre o organismo um efeito suficientemente importante para perturbar a ação da substância a ser experimentada. *Hahnemann* selecionou a lactose para este fim, e a experiência tem confirmado os seguintes resultados.

- a) Através da trituração com a lactose, produzimos um grau de fineza ou minudência das partículas maior do que o obtido com qualquer outro método; e mesmo os metais precipitados podem ser levados a grau de divisibilidade desta magnitude.
- b) Neste tipo de preparação, as partículas atômicas das diferentes substâncias insolúveis são mantidas separadas e em estado livre.
- c) Estas triturações podem ser mantidas inalteradas com maior freqüência do que aquelas preparadas com outras substâncias.

Tudo isto tem sido provado sem margem a controvérsias por exames microscópicos repetidos; desta forma, estabelecemos sem qualquer dúvida que as substâncias trituradas dessa maneira ficam mais finas que o mais fino dos vasos sanguíneos do corpo humano — *id est*, o diâmetro de suas partículas, medido ao microscópio, é muito menor que o diâmetro do menor vaso sanguíneo já encontrado em um ser humano.

Seção II A relação quantitativa entre o veículo citado e a substância medicinal fica a critério do experimentador. *Hahnemann* adotou arbitrariamente a proporção de 1:100. Desde então outros propõem e preferem a proporção de 1:10. Sendo estas as escalas de preparo de todas as preparações, os experimentadores escolher.

De acordo com *Segin, Meyerhoffer* e todos os demais observadores, as partículas dos metais podem ser identificadas na sua forma mais diminuta, e em perfeito estado de separação, desde a 3ª até a 6ª centesimal, ou desde a 6ª até a 12ª decimal.

Um fato muito marcante e interessante sobre o qual todos os experimentadores concordam, é que substâncias insolúveis e aparentemente inertes mostraram, na maioria das experimentações, um efeito muito mais nítido nestas diluições, ou seja, todas estas substâncias produziram a maioria de seus sintomas nos experimentadores sãos nas triturações entre a milionésima e a bilionésima.

Seção 12 As substâncias solúveis geralmente são tomadas em solução, e os fluidos, diluídos suficientemente para evitar os efeitos químicos cáusticos, pungentes ou corrosivos, que destruiriam as superfícies mucosas.

Seção 13 Como não sabemos se os diferentes estados de trituração ou diluição podem modificar os efeitos das drogas, alguns têm preferido triturar até mesmo as substâncias solúveis, e todos os vegetais secos; outros preferem o estado fluido e transformam as triturações em soluções, dissolvendo a terceira ou a sexta, ou mesmo uma potência maior, em conhaque; tudo isto fica à escolha do experimentador, uma vez que, até o momento, não foram realizados estudos experimentais que pudessem resolver a questão. A lactose não deve ser utilizada no preparo de substância com as quais possa reagir quimicamente, ou que sejam voláteis. O álcool e o conhaque, da mesma forma, não devem ser usados com tais substâncias químicas.

Também permanece indefinida a questão das substâncias solúveis deverem ser experimentadas na 12ª ou na 6ª diluições, ou se seria melhor usar dinamizações mais baixas ou mais altas.

Seção 14 As tinturas ou essências vegetais feitas com álcool devem ser tomadas diluídas em água para evitar as influências químicas do álcool alterando os sintomas.

As plantas também podem ser experimentadas como cocção, chás, extratos ou simplesmente mascando-as; mas temos considerado preferível provar apenas os preparados que podemos preservar e administrar aos doentes.

As substâncias de origem animal devem ser tratadas da mesma forma que os minerais ou plantas, de acordo com a sua natureza; e a dose apropriada só pode ser estabelecida por meio de experimentos. A regra geral usada por *Hahnemann* era a de tomar todas as substâncias medicinais, conhecidas e utilizadas pela antiga escola, na dose considerada como a mais eficaz para os pacientes.

Seção 15 Tomar quantidades crescentes da droga até forçar os sintomas a aparecer não é aconselhável, porque muitos sintomas que podem ser causados pela substância permanecem latentes por algum tempo, para depois se mostrarem de forma bastante inconveniente. Pode ser muito tarde para que possamos relacionar com convicção os sintomas à ação da droga, e todo o trabalho estará perdido. Além disso, todos os sintomas desencadeados por doses muito elevadas têm menor valor, por não serem suficientemente individualizantes, sendo muito semelhantes em todos os tipos de drogas.

ARTIGO IV

Repetição das doses

Seção 1 Assim que o experimentador perceber o efeito da dose tomada, temos que deixar que ele o observe completamente sem qualquer repetição, tendo o cuidado de tomar os primeiros sintomas, não importa o quão discretos, da forma mais detalhada possível, e na ordem em que aparecerem.

Um dos nossos experimentadores mais experientes tem sido bem-sucedido obtendo as peculiaridades mais características das novas substâncias; e uma das melhores e mais úteis experimentações que fizemos (de *Rhus radicans*), foi feita desta maneira.

Deixe que o experimentador se observe pelo maior espaço de tempo possível, mesmo depois de cessados todos os sintomas, já que podem reaparecer periodicamente ou serem desencadeados por qualquer causa.

Seção 2 Se os sintomas surgidos forem muito leves, indistintos e sem características individualizadoras, ou se nenhum efeito houver sido observado em 6 ou 12 horas, a dose poderá ser repetida e, se não se tratar de uma droga muito poderosa, esta dose deverá ter a sua *quantidade* aumentada, ou seja, ao invés de um grão de uma determinada trituração, ou dez gotas de uma solução, o experimentador deverá tomar dois grãos no primeiro caso e 20 gotas no segundo e assim continuar aumentando a cada dose, por vários dias, até que sintomas claros se manifestem para então seguir a regra explicitada na Seção 3 do artigo I.

Seção 3 Se nenhum sintoma for observado, mesmo após administradas doses repetidas em quantidades crescentes, é aconselhável que aguardemos por uma ou duas semanas, já que uma mudança silenciosa pode estar sendo produzida e vir a irromper com uma violência nada agradável para o experimentador.

Casos assim estão descritos nos registros de *Spigelia* feitos por *Hahnemann*; nos de *Calcarea phosphorica* por *Bauer*; *Calcarea oxálica* por *C. Hering*; *Oxalic acid* por *Dubs*; *Mercurius*, por *Buchner*; *Plantago major* por *F. Humphreys*; *Glonoinum*, por *R. Gardiner*; *Arsenicum metallicum* por *A. Lippe*, *J. R. Coxe*, etc.; *Asafoetida* e *Valeriana* por *Franz*; *Ferrum metallicum* por *Negendank*, etc.

Seção 4 Se, após uma tentativa infrutífera, uma nova experimentação com a mesma substância tiver de ser feita com o mesmo experimentador, supondo que na primeira tentativa a administração da droga tenha ocorrido de acordo com as Seções 12, 13 e 14 do artigo III, é aconselhável que sejam utilizadas preparações com potências mais elevadas, isto é; após o uso da 3ª ou da 6ª com o aparecimento de poucos ou de nenhum sintoma, usar a 9ª, a 12ª ou outras mais elevadas; ou após haver-se experimentado a tintura em água, usar a terceira, sexta, décima segunda, etc. dando a cada uma tempo suficiente para agir, até que o experimentador esteja satisfeito com o resultado, ou se veja obrigado a desistir.

Seção 5 Na opinião de outros experimentadores também habilitados, o melhor é começar com a 30ª centesimal e, se necessário, ir descendo a potência até atingir as mais baixas.

Seção 6 Há outros ainda, também gabaritados, que consideram como o melhor método para obter sintomas puros e característicos o uso exclusivo de preparações mais altas, repetidas até que tenham sido produzidos sintomas satisfatórios.

Seção 7 Para certas drogas e indivíduos o modo mais efetivo é a administração de doses muito pequenas repetidas amiúde, o que em alguns casos produz um

efeito longo e duradouro. Na maioria dos casos, entretanto, a droga pára de produzir efeitos rapidamente, e o organismo parece ficar “acostumado”, ou seja, os efeitos tornam-se latentes, levando à formação de doenças orgânicas.

Seção 8 Em todos os casos em que o experimentador observar o que se costuma chamar de resfriado, uma coriza, ou tosse, uma queixa intestinal, ou qualquer coisa semelhante, o que freqüentemente ocorre após as primeiras doses, isto será um sinal inequívoco de que ele já tomou a droga em demasia, e o organismo está tentando livrar-se dela (*Hahnemann*). Nestes casos é aconselhável não apenas observar as peculiaridades desse resfriado com o maior cuidado, mas, assim que os sintomas desaparecerem, administrar potências maiores com grandes probabilidades de que estas produzam melhores e mais característicos sintomas.

Seção 9 Nas experimentações de uma mesma substância por uma mesma pessoa, após um intervalo maior ou menor, não devemos esperar que surjam exatamente os mesmos sintomas; a experiência demonstra que nem sempre serão os mesmos a aparecer. Quanto mais precisa for a observação, maiores serão as diferenças, desde uma ligeira nuance até sintomas de caráter aparentemente oposto. Tais variações representam uma confirmação vigorosa das observações e significam uma prova de sua acuidade, muito maior do que a mera repetição de um mesmo sintoma. Todas os produtos da natureza que dependem de uma complexidade de fatores variam, assim como variam as folhas de uma mesma árvore.

Seção 10 Quando durante uma experimentação, ou por efeito accidental de uma droga bem conhecida, surgirem sintomas semelhantes àqueles já conhecidos descritos nos livros, estes devem ser considerados como corroborações valiosas e não podem ser perdidos, mas sim descritos integralmente. A repetição aproximada de um mesmo sintoma não apenas nos auxilia a distinguir entre os duvidosos e os que podemos considerar como confirmados, mas também permite, se sua descrição for acurada, que definamos seu grau de valor ou extensão que, mesmo entre os sintomas mais confirmados, nem sempre é algo definido.

ARTIGO V

Dieta e Estilo de Vida

Seção 1 A regra geral é não fazer mudanças nos hábitos e na dieta, desde que estejam de acordo com as regras de uma vida saudável.

Seção 2 Todos os excessos devem ser evitados durante a experimentação, particularmente o uso de substâncias capazes de produzir alterações mórbidas no sistema.

Seção 3 Se o experimentador tiver o hábito de usar estimulantes, especialmente bebidas alcoólicas, vinho, cerveja, café, chás, tabaco, vinagre, água mineral, sorvetes, aromáticos ou qualquer outra substância patogenética, ele deverá moderar o seu uso sem, no entanto, evitá-los totalmente, a não ser que possa fazê-lo várias semanas antes do início da experimentação. O ponto principal é manter o emprego de tudo aquilo que vinha sendo usado cotidianamente, e evitar substâncias utilizadas apenas eventualmente – manter os hábitos moderados e evitar todos os excessos. O uso continuado de estimulantes, caso o experimentador tenha o hábito de utilizá-los, somente irá produzir sintomas silenciosos e, sendo assim, não interferirá com a experimentação. Já a mudança provocada por sua retirada súbita produzirá sintomas indiretos que interferirão com aqueles provocados pela droga em experimentação.

Seção 4 Um esforço excessivo nem sempre pode ser evitado, o que algumas vezes interrompe a experimentação. Mas os experimentadores mais *experientes* conseguem, nessas ocasiões, obter sintomas valiosos ou peculiaridades, bastando que tenham suficiente poder mental para estender suas observações e manter a capacidade de perceber as sensações mesmo quando sua atenção é desviada. O mesmo pode ser dito para as interrupções súbitas da dieta regular ou de outras transgressões. Depois de o experimentador ter observado sintomas evidentes de uma substância, ele poderá intencionalmente transgredir as regras para certificar-se do que age como antídoto ou daquilo que é incapaz de alterar os sintomas.

Seção 5 A maior interferência se dá quando do preparo de outros remédios para os pacientes. A inalação do odor, mesmo em diluições mais altas, pode provocar modificações nos sintomas, ou perturbar a experimentação.

Seção 6 *Hahnemann*, nas primeiras edições do *Organon*, recomendava a manhã como o melhor período para a administração da substância a ser experimentada, mas nas últimas edições deixou de se manifestar sobre a questão. *G. O. Piper* (*Hygeia*, XII e XIII) recomenda vigorosamente o início da noite². Não pode haver uma regra geral. Parece que há diferenças para as distintas substâncias, de acordo com sua tendência para produzir sintomas em determinadas horas. Este é o melhor horário para tomar a substância e, se não o conhecemos, devemos tomar doses em diferentes períodos do dia.

Seção 7 Recomendamos que as pessoas não suscetíveis à ação das substâncias e que, portanto, não manifestem nenhum sintoma, iniciem as patogenesias com *Opium* ou *Coffea* ou outra droga de ação rápida e excitante. Em uma semana talvez elas tenham-se tornado mais suscetíveis às influências das drogas e possam fazer uma tentativa com alguma outra substância.

Seção 8 Os experimentadores não devem tomar antídotos precipitadamente; mas, quando necessário, devem ser escolhidos tendo como base a lei dos semelhantes, sendo que se deve continuar a observar todas as alterações, uma vez que todo antídoto é apenas parcial.

A olfação de *Camphora* ou de éter diminui a percepção; os efeitos persistem, mas são menos perceptíveis.

ARTIGO VI

A Manutenção do Diário

Seção 1 A localidade do experimentador, sua posição social, meio de vida, idade, temperamento e constituição, sua disposição a ser afetado por influências mórbidas ou de qualquer outra natureza devem ser descritos como introdução à sua primeira experimentação, que deverá ser citada em todas as subseqüentes.

Seção 2 O ano, mês e dia, bem como o gênio epidêmico prevalente, a estação, o clima, etc., devem ser descritos no cabeçalho da experimentação, bem como todas as modificações climáticas ocorridas durante o processo devem ser mencionadas.

Se as condições metereológicas forem descritas nos jornais locais, recomendamos que sejam recortados e colados no diário de experimentação.

Seção 3 A seguir, devem ser anotados o nome exato da substância, a autoridade com a qual foi obtida, o grau de diluição, a quantidade tomada, e o horário, incluindo hora e minutos, em que foi administrada, tanto para a dose inicial quanto para todas as subseqüentes. Uma margem à esquerda de cada página para a anotação da data e horários seria uma grande vantagem tanto para o experimentador quanto para o leitor.

Seção 4 Na mesma ordem, todos os sintomas devem ser anotados, sempre com o horário de seu aparecimento e duração.

Seção 5 O experimentador deve mencionar os horários de sono, refeições, trabalho, etc., uma vez que por estas informações poderão ser descobertas relações características quando comparados diversos diários de experimentação.

Nos sintomas observados *após* as refeições devemos especificar quanto tempo é decorrido, uma vez que pode ter grande importância saber em que estágio da digestão eles estão ocorrendo.

Seção 6 A observação pura por si só deverá revelar os verdadeiros efeitos da droga; a principal regra a ser seguida é ignorar qualquer noção ou opinião que se tenha a respeito dos prováveis efeitos da substância em questão.

Quando os experimentadores de *Fluoric acidum* começaram a trabalhar, certamente esperavam observar sintomas nos dentes, uma vez que sabiam que o fluoborato de cálcio é uma parte essencial do esmalte dos dentes; mas nenhum dos primeiros experimentadores observou qualquer sintoma deste tipo. Apenas um dos experimentadores mais recentes é que sentiu os primeiros efeitos claros sobre os dentes, e mais tarde surgiram outros entre os sintomas secundários.

Seção 7 Enquanto o poder mental de observação mantém-se vigilante, como o marinheiro que, do mastro do navio, guarda o horizonte, todas as demais funções permanecem em atividade, como se estivessem apartadas de nós. Permanecemos como se separados do restante da mente e de todas as demais funções de nosso corpo, absortos apenas no ato de vigiar tudo o que acontece, que surge como se refletido em um espelho. A prática nos dá forças e o poder intuitivo aumenta com o hábito.

Seção 8 Todos os sintomas devem ser registrados, se possível, assim que observados, se não no exato momento, pelo menos tão logo seja possível. Se algum sintoma for omitido ou esquecido, deverá ser descrito assim que for lembrado, fazendo-se a referência exata do horário do dia em que foi originalmente observado.

Seção 9 Se os sintomas persistirem por muito tempo ou recidivarem com freqüência, devem ser mencionados todos os horários em que surgem e acrescentada uma marca à primeira menção do seu aparecimento. Esta marca deve ser posta na margem direita, podendo ser consultada sem maiores dificuldades tantas vezes quantas forem necessárias.

Seção 10 Os sintomas que os experimentadores já tiverem apresentado anteriormente não devem ser deixados de lado, mas registrados no diário, acrescentando-se a frequência com que antes foram observados e sob que condições costumavam aparecer.

Seção 11 Os experimentadores devem tentar descrever cada sensação da forma mais acurada possível, evitando todos os termos técnicos e genéricos. Esta lição devemos aprender com as crianças e com os iletrados. Não nos opomos ao uso de expressões populares, se estas forem apenas descritivas.

Podemos comparar os sentimentos às sensações ou às ações mecânicas – podemos definir uma dor descrevendo suas relações com o tempo e o espaço, ou mesmo a sua dimensão aparente. Tudo isto é figurativo. Talvez seja muito individualizador para uma ciência, mas jamais será demais quando se trata de um diário. É melhor particularizar demais do que de menos, uma vez que as generalizações devem ser feitas pela leitura dos diários de um grande número de experimentadores, nunca de um só. Todas as generalizações devem ser inferidas após várias experimentações terem sido feitas, reunidas e comparadas.

Seção 12 Sensações vagas devem ser descritas no momento da melhor forma possível. Frequentemente elas se tornarão mais claras, mais distintas e mais fáceis de descrever durante a experimentação. O contrário também pode ocorrer; e o experimentador, nestes casos, deve sempre se referir a suas primeiras observações por meio de marcas, como mencionamos acima.

Seção 13 Ao descrever sintomas objetivos ou subjetivos devemos mencionar a localização exata, utilizando os termos anatômicos adequados, bem como a nomenclatura frenológica³ para as regiões da cabeça, de acordo com a proposta do *Dr. Jeane*.

Deve-se mencionar o órgão, ou órgãos, onde são percebidos os sintomas, mesmo nos casos em que não estiver claro que tal órgão seja, de fato, a sede do sintoma. Como temos um valioso *Tratado de Anatomia Topográfica*, ilustrado com figuras litográficas, publicado em junho de 1850 pelo *American Institute of Homeopathy*, e elaborado por um comitê criado com este propósito (*Dr. J. F. Flagg* e outros), recomendamos que este trabalho seja utilizado como guia por todos os experimentadores, com o objetivo de assegurar maiores uniformidade e exatidão do que conseguimos até o presente momento.

Seção 14 É de suma importância que se mencione a lateralidade de cada sintoma. Também é importante que seja anotado onde o sintoma surge primeiro e onde aparece depois; deve ser descrito ainda o exato percurso da sensação, se é percebida de dentro para fora, ou de fora para dentro; movendo-se para cima ou para baixo, de forma perpendicular ou oblíqua.

Seção 15 Da maior importância são as circunstâncias sob as quais os sintomas ocorrem, e é neste ponto que se requer a atenção permanente do experimentador. Mudanças no clima podem ter grande influência na produção ou modificação dos sintomas. O calor ou o frio, seja de forma geral, seja pela aplicação local; secura ou umidade, ar livre, ambientes fechados; correntes de ar, etc., funções regulares do corpo e da mente, utilização dos sentidos, dos músculos, dos órgãos digestivos, da respiração, etc., podem fazer melhorar, piorar ou desaparecer os sintomas. Neste tipo de observação não podemos ser excessivamente específicos.

Por exemplo, com relação aos olhos, a influência da luz do dia, dos raios solares, da luz refletida, de velas ou a gás, olhando objetos distantes, ou próximos, objetos pequenos ou em movimento; visualizando cores brilhantes ou jornais mal-impresos, etc., ou, ainda, olhando para cima ou para baixo. As diferentes posições do corpo podem influenciar os sintomas quando em repouso ou em movimento, assim como as mudanças de posição, o início do movimento ou sua continuação; o movimento suave, ou o esforço súbito e violento. Deitando de costas, ou sobre o lado direito ou esquerdo, dobrando-se ou estirando-se, o ato de se virar, de sentar ou levantar e ficar de pé, começando a andar, subir ou descer ladeiras ou escadas; usar os braços para levantar peso, etc.

Seção 16 O experimentador, que deve anotar todas as minúcias no diário, pode sublinhar algumas, dando a elas um destaque, desde que, de acordo com seu melhor julgamento, sejam novas para ele e, sem qualquer sombra de dúvida, produzidas pela substância.

Seção 17 Os sintomas mentais são da maior importância para nossa escola, e é óbvio que a este respeito algumas observações errôneas e alterações acidentais estão engordando nossa matéria médica. Mas é onde encontramos as maiores dificuldades que devemos concentrar os maiores esforços. Se todos os experimentadores descreverem as alterações aparentes em sua mente, ou aquelas observadas pelos demais, a comparação crítica entre diversos relatos experimentais permitirá que separemos o joio do trigo. Sem tais comparações continuaremos em terreno incerto.

Seção 18 Os experimentadores também devem registrar em seus diários aquilo que consideram duvidoso; sintomas que já tenham sido observados antes, ou incertos por qualquer outro motivo, podem ser colocados entre parênteses. O experimentador, é claro, julga-se o melhor juiz durante a experimentação, e quanto mais cuidadoso e consciencioso ele for, maior será sua tendência a omitir em demasia. Mas nem todas as linhas de um diário de experimentação devem ser transpostas para nossa matéria médica. É por meio da comparação com outras experimentações da mesma droga que cada um dos sintomas pode ser avaliado e julgado. Já aconteceu de sintomas considerados como acidentais, ou com peculiaridades duvidosas, terem se tornado os mais importantes após corroborados por outras experimentações; e características de grande valor foram estabelecidas a partir de anotações que inicialmente quase foram deixadas de lado ou menosprezadas.

Seção 19 Os indivíduos, experimentando ano após ano diferentes substâncias, perceberão que suas observações apresentam uma aparente semelhança, como os membros de uma mesma família. A comparação dos diários de um mesmo experimentador, mesmo dos mais confiáveis e hábeis, demonstra uma tal repetição dos mesmos sintomas, ou grupos de sintomas, que algumas dúvidas têm sido levantadas, mesmo por parte dos próprios experimentadores, quanto à sua possibilidade de adicionar sintomas reais à nossa matéria médica. Mas, ao contrário, este fato representa apenas uma prova da legitimidade de seus sintomas. Além da grande relação entre as substâncias, não apenas aquelas naturalmente relacionadas, mas também entre aquelas que são completamente diferentes em sua origem e natureza, há também uma causa relativa ao próprio experimentador. Cada indivíduo, mesmo participando de centenas de experimentações com as mais diferentes substâncias, só é capaz de manifestar um número relativamente pequeno de fenômenos. Ficam limitados a um círculo relativamente estreito de acordo com suas individualidades peculiares. Por este motivo, é importante que tenhamos o maior número possível de experimentadores.

As pesquisas realizadas nas experimentações dos primeiros estudantes de *Hahnemann*, encontradas na matéria médica original, estabeleceram que estes sintomas que se repetem nas várias patogenesias de um mesmo experimentador, têm-se mostrado úteis na prática, e algumas vezes tomam parte do conjunto das melhores características.

Seção 20 Durante os experimentos, os antigos sintomas habituais do experimentador podem agravar, ou podem desaparecer para sempre sem que haja agravação. Todas estas ocorrências devem ser cuidadosamente relatadas.

A história de nossa matéria médica mostra que importantes chaves para algumas doenças foram descobertas por este tipo de observação acidental.

Seção 21 Os sintomas mais duradouros, ou aqueles que reaparecem muito tempo após o encerramento dos diários de observação, têm sido negligenciados ou omitidos por serem considerados incertos. Mas quanto mais tempo um sintoma se manifesta em um organismo, mais importante deve ser, particularmente como indicação para o tratamento das doenças crônicas.

É aconselhável que, após uma experimentação bem-sucedida com doses poderosas, mantenhamo-nos atentos para observar o reaparecimento de algumas das modificações nos mesmos dias ou semanas do ano seguinte; caso tal ocorra, devemos evitar novas experimentações neste período.

Seção 22 O intervalo a ser respeitado entre duas experimentações de substâncias diferentes depende inteiramente do julgamento do experimentador a partir de sua própria experiência. Após o surgimento de sintomas com o uso de uma ou mais doses de uma determinada substância, é aconselhável que não se experimente uma outra droga no intervalo de no mínimo seis semanas, uma vez que, de acordo com a experiência, este é o tempo médio de duração dos efeitos observados. Se os efeitos tiverem sido intensos é preferível que se aguarde por dois ou três meses. Após este período podemos supor que qualquer sintoma remanescente ou recidivante pertença ao próprio indivíduo sendo, por assim dizer, natural.

Seção 23 Como é praticamente impossível que um médico, cujo tempo é todo comprometido, possa obedecer estritamente todas as regras mencionadas e produzir uma experimentação inatacável, sugerimos que esta tarefa deva ser levada adiante principalmente pelos estudantes, que são aprendizes e nada têm a fazer a não ser aprender, e a quem recomendamos que leiam atentamente as instruções e se esforcem ao máximo em busca da perfeição. Observações menos individualizadoras podem ser valiosas, e como é desejável que seja feito um grande número de experimentações, nada do que foi escrito de boa fé deve ser rejeitado.

Seção 24 Todos os membros devem tentar persuadir alguns amigos a fazer experimentações, especialmente aquelas amigas entusiastas da homeopatia. Eles devem ser visitados e interrogados com freqüência, e o médico deve fazer seus relatórios da forma mais completa que for possível.

Jamais devemos nos esquecer do inestimável conhecimento que ganhamos com a experimentação de *Platina* feita pela esposa do *Dr. Gross*, cujo sofrimento mode-

rado durante uma semana, observado e descrito de forma magistral por seu marido, permitiu que salvássemos a vida de muitas mães, e mantivéssemos a sanidade mental de várias virgens viçosas.

Seção 25 Todas estas regras são aplicáveis ao registro de envenenamentos, ou dos efeitos maléficos de drogas tomadas acidental ou intencionalmente, ou administradas pelas escolas médicas antiga ou nova. Nenhuma destas oportunidades deve ser desperdiçada, e devemos alegremente sacrificar o tempo que for necessário sempre que houver a possibilidade de obter-se um único novo sintoma.

Num dos registros mais antigos de envenenamento por *Belladonna*, após a utilização de uma enorme quantidade de antídotos, surgiu uma matéria fecal esbranquiçada. É claro que era questionável se havia sido o veneno o causador, mas, desde então, tornou-se um sintoma de grande valor, permitindo que muitas vidas fossem salvas.

Seção 26 Experimentos para descobrir os efeitos das drogas sobre as plantas vivas têm sido realizados com muita cautela, com alguns resultados importantes obtidos pelos fisiologistas. Se as condições necessárias – perfeita familiaridade com a anatomia e fisiologia das plantas – tempo e necessidades garantidas a quem busca a verdade – além da garantia de realização dos exames microscópicos e químicos, tais experimentos podem ser valiosos para nossa matéria médica.

Temos vários destes experimentos feitos por *Nusser, Boenninghausen* e neste país por *Hull* em Nova Iorque.

Seção 27 Os experimentos conduzidos em animais têm sido, até o momento, a principal fonte de conhecimento da antiga escola, e muitas especulações têm sido baseadas em alguns poucos e frágeis fatos obtidos com este modo grosseiro de se investigar a natureza, ou seja, os experimentos de *Orfila*. Para nós, até o momento, eles têm tido muito pouco valor, devido à configuração grosseira que caracteriza a maioria deles.

Ainda assim, este tipo de experimento não deve ser negligenciado, e pode ser útil desde que feitos de forma correta. As doses devem sempre ser suficientemente pequenas para que sejam assimiladas, e repetidas até que os efeitos sejam observados, mantendo os animais na situação mais próxima de seu estado natural. Muitas drogas podem ser administradas junto com alimento ou líquidos. Os experimentos devem ser realizados no maior número possível de indivíduos da mesma espécie, para evitar confundir doenças pré-existentes com novas. As *vissecções* e os exames *post mortem* devem sempre ser feitos com o maior

cuidado; exames químicos e microscópicos de todas as partes afetadas devem ser realizados.

Ninguém deve começar a experimentar com animais, exceto se tiver conhecimentos detalhados quanto a sua maneira de viver, comportamento, sintomas naturais, anatomia, e peculiaridades dos seus órgãos e funções. Já ocorreu de um colaborador na *Hygeia*, publicando suas experiências com a *Aconitina* realizadas em sapos, ter interpretado a abertura espasmódica da boca do animal como um sinal de falta de ar, o que confirmaria suas suspeitas de que a substância seria capaz de causar inflamação nos pulmões, que por sua vez nada mais seria do que uma congestão causada pela hiperatividade da membrana serosa. A abertura da boca era apenas uma ânsia de vômito causada pela enorme quantidade do alcalóide em contato com a mucosa estomacal, quase na mesma concentração administrada. Os anfíbios não conseguem respirar com a boca aberta; como precisam deglutir o ar, necessitam manter a boca fechada. Mesmo o maior dos crocodilos sufocaria se algo fosse colocado entre suas mandíbulas que o impedisse de fechá-las.

Seção 28 Muito já se disse a respeito dos sintomas observados por *Hahnemann* em enfermos. Ele afirmou que apenas um mestre na observação dos sintomas poderia fazê-lo. Como entre os opositores desta regra não encontramos nenhum mestre na observação, podemos passar adiante.

Podemos descobrir sintomas valiosos em indivíduos doentes, e estas observações devem ser anotadas e comunicadas, sem deixar, é claro, de mencionar que foram obtidas em enfermos. Por sua comparação com os sintomas obtidos em um grande número de experimentações, podemos concluir se foram acidentais ou não.

ARTIGO VII

Seção 1 Resta-nos considerar algumas objeções feitas contra todas os grupos de experimentação, quanto ao número excessivo de novos remédios, contra o inchaço de nossa matéria médica com cada vez mais sintomas, trazendo mais e mais livros para as nossas prateleiras, e levando nossos repertórios a estarem incompletos, antes mesmo que uma nova edição seja vendida.

Seção 2 Quando da formação de nossa sociedade, um de nossos colegas lembrou algo muito verdadeiro; nós da escola homeopática herdamos as melhores experi-

mentações devido aos esforços de experimentadores isolados, auxiliados apenas por uns poucos amigos. As descobertas de *Hahnemann*, incluindo as maiores aquisições de nossa matéria médica, foram feitas devido ao zelo de alguém que, por assim dizer, foi levado pelas circunstâncias e em geral auxiliado e favorecido por eventos imprevisíveis. Nenhuma sociedade fez nada parecido. Esta é uma afirmativa verdadeira. Mas nossa sociedade ao solicitar de seus membros que façam uma experimentação de um único remédio por ano, em si mesmos ou em qualquer pessoa sob sua responsabilidade, certamente não está pedindo demais, nem espera impedir seus zelosos membros de realizar suas tentativas particulares.

Seção 3 Não é intenção de nossa sociedade impedir tais pesquisas privadas; ao contrário, desejamos dar-lhes um novo impulso. Esperamos que ao reunir as comunicações de nossos membros a respeito de novos medicamentos, ao selecionar as propostas de experimentações de acordo com nossa visão, ao debater e publicar as novas aquisições, estejamos encorajando, estimulando e auxiliando todos os nossos membros. Desejamos que todas as sociedades de experimentadores tornem-se centros aglutinadores, que possam reunir desde simples propostas, até as pesquisas mais completas, todas preservadas e comunicadas para o uso da coletividade. O imenso império sob nosso domínio deve ser vasculhado por expedições exploratórias anuais, e novos assentamentos devem ser feitos, novas cidades construídas, anexando cada vez mais territórios e adicionando novos estados.

Seção 4 Uma outra objeção que tem sido feita diz respeito ao número excessivo de drogas, “apanhadas de todas as partes da criação.”

Este medo de ter remédios demais não deveria ocorrer aqui, não é republicano nem americano. Nosso conhecimento sobre as drogas e seus efeitos assemelha-se ao conhecimento que temos das pessoas. Somos íntimos de algumas, gostamos da companhia de muitas, ficamos felizes ao encontrar eventualmente muitas outras, respeitamos todas, ficamos felizes por merecer o apreço de todos os cidadãos, não fazemos objeções se homens de outras nações pedem nossa proteção. É natural que haja muitos graus de intimidade, de acordo com os acontecimentos em nossa vida, e que esta intimidade varie de tempos em tempos. O mesmo acontece com nossos medicamentos, nossos instrumentos de cura.

Da mesma forma como os médicos não farão objeções a serem apresentados a estranhos, especialmente se forem pacientes dispostos a expressar sua gratidão com algo além de palavras; assim como não farão objeções a travar conhecimento com outras pessoas, algumas podendo exercer uma influência positiva sobre suas

vidas; da mesma forma, não deverão se opor a conhecer novos medicamentos, particularmente se não tiverem que perder o seu “precioso tempo”, e puderem fazê-lo cômoda e eventualmente. Nós não sabemos o quanto estes remédios poderão nos ser úteis em situações de dificuldade.

O gênio epidêmico está sempre se alterando. Drogas que agora são consideradas como policrestos de uso diário podem se tornar insignificantes, e outras podem assumir um papel vital, tornando-se muito úteis. Não sabemos que tipo de epidemia poderá surgir e nem que experimentação, hoje considerada sem importância, poderá, no futuro, ser aclamada como um providencial socorro numa hora de dificuldades.

Seção 5 O principal objetivo de nossa sociedade é experimentar de forma unitária aquelas drogas já conhecidas, mas que tenham sido insuficientemente provadas; e dentre estas, apenas aquelas consideradas pela maioria dos votos como dignas de um exame completo. O que nos leva a um outro ponto sobre o qual devemos nos debruçar. O que acontecerá com este aumento permanente de experimentações, todas chegando às minúcias, todas tão completas quanto seja possível? Experimentações e re-experimentações de remédios antigos, somadas às experimentações de novas substâncias! O que acontecerá com nossa literatura se mantivermos este ritmo?

Um conhecido satirista fez a seguinte observação espirituosa: “A matéria médica dos homeopatas parece uma enorme barriga; logo, logo vai explodir.” Ele fez esta observação em 1823, mais ou menos na mesma época em que alguns políticos famosos do outro lado do Atlântico previram a ruptura dos Estados Unidos em vários estados monárquicos. Esta previsão, felizmente, não ocorreu até o momento. Será que a analogia é válida? Explodirá nossa matéria médica?

Como consolo, podemos afirmar que ainda somos uma minoria; mesmo dentro de nossa categoria poucos são aqueles dispostos, capazes ou suficientemente ativos para experimentar substâncias; poucos estão prontos para sacrificar-se em benefício da maioria. Podemos ainda citar as palavras divinas: “A colheita é abundante, mas poucos são os apanhadores.”

Muitos sofrem sob o peso de uma prática próspera; o corpo e a mente estão tomados com preocupações; é claro que não encontram tempo para experimentações; seu tempo significa dinheiro, e o dinheiro requer mais cuidados para ser mantido do que para ser ganho. Isto é importante e muito interessante, já que alguns se esquecem que nossa matéria médica representa um enorme ca-

pital, o mesmo capital que têm usado e ainda utilizam em seus negócios. Não há uma taxa de juros fixada em lei; fica-se na dependência da honestidade do leitor e do usuário; até mesmo um níquel é recebido com gratidão mas, o que é estranho, nem todos que trazem sua contribuição são valorizados por isso.

Seção 6 Há ainda um outro perigo. Como o número de membros tem crescido, podemos esperar que em pouco tempo teremos uma multidão de experimentadores. Vamos supor que todos os anos surja um grande volume, com uma enorme quantidade de experimentações de todas as partes do mundo; além disso, podemos supor que surjam muitas novas propostas individuais para finalizar experimentações já iniciadas ou, mesmo, de novos remédios. Será que essas contribuições serão encaradas com indiferença? Ou esta riqueza será tratada com desdém? Ou será que dará início a esforços desesperados para que sejam feitas generalizações, à moda de nossas antecessores alopatas? Já há no momento uma queixa generalizada de que temos sintomas demais de um número excessivo de remédios, sem que saibamos quais são seus característicos. No meio de nossa abundância, há algo faltando.

Nossos autores e editores têm feito o melhor que podem para nos dar resumos um atrás do outro, repertórios completos e incompletos, sem que possamos vislumbrar onde isto vai terminar. Como os fragmentos coloridos de um caleidoscópio, formando figuras novas e belas a cada movimento. Temos tido que pagar por muitas dessas figuras, cada uma delas diferente em sua forma mas, no final das contas, sempre o mesmo conteúdo. Se o dinheiro gasto com livros insatisfatórios ou inúteis tivesse sido dado a um único homem que fosse capaz, certamente teríamos algo melhor. Mas a pergunta continua sem resposta: como devemos proceder?

O que é característico? É o que nós desejamos e muitos se esforçam para obter; mas onde estão as regras e regulamentos por meio dos quais podemos obter o que é característico de forma correta, sem arbitrariedades, sem atitudes ditatoriais? Os sintomas característicos são as frutas de uma árvore, e as experimentações unificadas o meio de fazermos a colheita.

Seção 7 Se temos numerosas experimentações de uma mesma substância, todos podemos estudá-las e ver o que foi observado de forma semelhante pela grande maioria dos experimentadores. Isto nos leva a concentrar sem generalizar em demasia, e sem perder as peculiaridades. Podemos acrescentar marcas, cifras ou números aos sintomas para expressar seu respectivo valor e obter, desta forma, uma imagem completa da droga no homem como um todo, dando maior evidência

a alguns grupos e menor a outros. A massa de sintomas não deve parecer indistinta aos nossos olhos mas, como o baixo-relevo de um escultor, representar uma figura bem formada que expresse uma idéia. Quanto maior for o número de experimentações, mais nítida, correta, concisa e abrangente será nossa visão sobre o medicamento. E se forem necessárias várias tentativas o praticante logo descobrirá qual é a melhor, a mais prática e correta.

Seção 8 Com tais experimentações, nós não obtemos apenas uma imagem de cada medicamento, um verdadeiro retrato, uma representação completa de todas as suas características, mas devemos conseguir mais. As experimentações têm que responder a pergunta: *qual é a característica geral do medicamento?* Isto nós não sabemos ou, no mínimo, temos opiniões divergentes a respeito.

Não é de se estranhar, uma vez que nossa ciência é ainda jovem e em todas as ciências naturais mais antigas houve, em diferentes períodos, divergências de opinião acerca do valor de certas qualidades ou formas. Não se passaram 70 anos desde que o peso foi considerado a qualidade decisiva da matéria, iniciando um novo período na química. Não se passaram 70 anos desde que os cristais, expressões matemáticas na natureza, foram observados e medidos. Não faz muito tempo desde que o estame e o pistilo foram considerados suficientemente importantes na vida das plantas para serem observados e, a partir desta observação, foi iniciado um processo de classificação. Foi a partir da mesma época que os dentes dos animais passaram a ser considerados como característicos e, um pouco mais tarde, a proporção dos ossos. Foi em nossos dias que um grande observador da natureza, que encontrou um lar neste país, demonstrou ao mundo o que havia sido escrito pela natureza nas escamas dos peixes; o mesmo que nos ensinou a importância dos rudimentos da embriologia para a classificação dos animais.

Nada pôde ser feito antes que *uma grande quantidade de material tivesse sido acumulado*, e antes de terem sido feitas várias tentativas em diferentes direções. Estamos vivendo a véspera; podemos começar e, de fato, estamos começando agora.

Seção 9 Uma experimentação bem-sucedida conduzida por todos nós, e a determinação dos característicos da droga, podem nos dar o direito de supor quais são os característicos de seus parentes mais próximos, mesmo sem tê-los provados com tantos experimentadores; a prática decidirá se tais conclusões estavam corretas.

Seção 10 Se soubéssemos mais sobre a ordem hierárquica dos característicos, poderíamos usar esta informação para determinar com maior precisão o que deve ser similar, que sintomas do caso devem ser necessariamente encontrados no medicamento semelhante, para fazer dele o curativo, e que sintomas podem ser considerados sem importância. Se, como já foi sugerido, for igualmente importante para a seleção do remédio que alguns sintomas sejam opostos, devemos saber quais são. Em relação a todas estas questões, serão necessárias inúmeras experimentações para obtermos respostas.

Seção 11 A opinião, defendida com freqüência, de que nossas drogas e seus diversos sintomas poderiam ser classificados de acordo com os órgãos que afetam principalmente, poderá ser confirmada ou reprovada por tais experimentações, e não por qualquer outro método. A visão prevalente da necessidade de uma identidade patológica entre a doença e o medicamento indicado, será confirmada ano a ano ou terá de ser abandonada.

Seção 12 As questões relativas às diferentes potências e à necessidade de repetir ou não as doses, origem permanente das disputas mais acirradas e de animosidades condenáveis, podem ser resolvidas sem que nos ataquemos mutuamente nem à nossa causa comum. Não a partir de nossa prática com os doentes, nem com a publicação de casos de cura por este ou aquele, mas pela reunião de numerosas experimentações em pessoas sadias com todas as diferentes potências. Se insistimos em que a experimentação no homem são pode, por si só, nos revelar os efeitos de uma substância, por que não seria capaz também de nos esclarecer quanto a onde e como ela produz tais efeitos, com as doses incomensuravelmente diferentes como as que estamos habituados a usar? Vamos todos esperar que uma união de experimentadores, a medida em que nos traga mais certezas, leve-nos também a uma maior unidade.

Dirigentes da União Americana de Experimentadores:

Dr. G. Heichelm, tesoureiro.

Dr. H. Duffield, secretário relator.

Dr. C. Hering, secretário correspondente para a Flórida, Suriname, Suécia, Dinamarca, Noruega e Rússia.

Dr. John R. Coxe Jr., secretário correspondente para o Maine, Rhode Island e possessões britânicas na América do Norte.

- Dr. J. Kitchen, secretário correspondente para a França.
- Dr. A. Lippe, secretário correspondente para a região norte da Alemanha.
- Dr. A. Zumbrock, secretário correspondente para Maryland.
- Dr. W. P. Esrey, secretário correspondente para New Jersey, Delaware e Michigan.
- Dr. J. G. Houard, secretário correspondente para o México, Porto Rico, Cuba, e Espanha.
- Dr. C. Neidhard, secretário correspondente para a Áustria, Turquia e Bavária.
- Dr. J. G. G. Pehrson, secretário correspondente para Hamburgo, Mecklemburg, Brunswick e Schleswig-Holstein.
- Dr. F. Humphreys, secretário correspondente para a cidade e estado de Nova Iorque.
- Dr. W. Ashton Reed, secretário correspondente para Massachusetts e Connecticut.
- Dr. J. F. Sheek, secretário correspondente para as Carolinas do Norte e do Sul.
- Dra. H. Ashton, secretária correspondente para o Tennessee e o Kentucky.
- Dr. H. Detwiler, secretário correspondente para a Suíça.
- Dr. H. Duffield, secretário correspondente para a Pensilvânia, Virgínia, Inglaterra, Escócia e Irlanda.
- Dr. S. R. Dubs, secretário correspondente para o Alabama, Mississippi, Louisiana, Arkansas e Texas.
- Dr. W. Williamson, secretário correspondente para o Ohio.
- Dr. L. G. Vinal, secretário correspondente para New Hampshire e Vermont.
- Dr. F. S. Campos, secretário correspondente para o Brasil e Portugal.
- Dr. David Cowley, secretário correspondente para Wisconsin e Illinois.
- Dr. A. Fellger, secretário correspondente para a África, Santa Helena, Madagascar e Índias Orientais.
- Dr. J. M. Randel, secretário correspondente para o Distrito de Columbia, e os estados da Geórgia, Indiana, Iowa, Minnesota, Utah, Califórnia e Oregon.

NOTAS

1 N.T.: No original, "*atomic freedom*". Provavelmente o autor se refere às altas dinamizações.

2 N.T.: No original, "*evening*".

3 N.T.: *Frenologia*, segundo o Dicionário Aurélio Século XXI, é a teoria que estuda o caráter e as funções intelectuais humanas, baseando-se na conformação do crânio.